

OS IMPACTOS NEUROPSICOLÓGICOS EM MULHERES COM DEPRESSÃO PÓS- PARTO: REVISÃO DE LITERATURA

Ana Valdeglace Silva Borges¹

Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: O pós-parto é um período em que ocorrem intensas alterações fisiológicas e psicológicas nas mulheres, envolvendo aspectos físicos, hormonais, socioeconômicos e psicológicos. Em termos de anos vividos com incapacidade (AVI), os transtornos mentais (TM) lideram a carga global de doenças. Entre os problemas de saúde mental que mais acometem mulheres estão os transtornos mentais comuns (TMC). O objetivo desse estudo é conhecer os impactos neuropsicológicos da depressão pós-parto em mulheres, explorando as implicações cognitivas, emocionais e comportamentais dessa condição, de acordo com a literatura. Além disso, o levantamento dessa revisão utilizou-se 20 estudos primários por meio da busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), por meio dos descritores “depressão pós-parto”, “prevalência”, “intervenções” e “fatores de risco”. Em suma, identificar e tratar a DPP de forma precoce é essencial para melhorar a qualidade de vida da mãe, promover um desenvolvimento saudável da criança e fortalecer os laços familiares.

Palavras-chave: Depressão; Puerpério; Saúde da Mulher.

¹ Discente do curso de Enfermagem, 5º Semestre. Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: valdeglacee@gmail.com

² Docente do curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia; Professora- Orientadora do programa de Iniciação Científica - PROGIC. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Transtornos psiquiátricos associados ao puerpério têm sido identificados há muito tempo (Cantilino *et al.*, 2009). Nos séculos XVII e XVIII, relatos de casos de "insanidade puerperal" começaram a aparecer na literatura médica francesa e alemã. Em 1818, Jean Esquirol foi o primeiro a fornecer dados detalhados e quantitativos de 92 casos de psicose puerperal retirados dos seus estudos na Salpêtrière. O médico francês Victor Louis Marcé, em 1856, sugeriu que mudanças fisiológicas associadas ao puerpério influenciavam o humor materno. De acordo com Magalhães *et al.* (2006), "a evidência mais intrigante para um papel hormonal significativo foi demonstrada por um experimento que simulou níveis supra fisiológicos de estradiol e progesterona no final da gravidez e subsequente retirada (ou seja, parto), em mulheres com ou sem história de DPP" (Sougey *et al.*, 2009).

Dentre todas as fases da vida da mulher, o pós parto é o período de maior vulnerabilidade para o aparecimento de transtornos psiquiátricos. Visto que, ocorrem mudanças nos níveis dos hormônios gonadais, nos níveis de ocitocina e no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que estão relacionados ao sistema neurotransmissor. A disforia puerperal, a depressão pós-parto e a psicose pós- parto têm sido classicamente relacionadas ao pós-parto. Atualmente, tem sido observado que os transtornos ansiosos também estão associados a esse período (Kendell *et al.*, 2009).

Maioria dos pesquisadores utiliza o termo depressão pós-parto para designar qualquer assunto de episódio depressivo que ocorra nos meses que se seguem ao nascimento do bebê, havendo estudos que consideram dois meses, três meses, seis meses, e até um ano. Os transtornos do humor que acometem as mulheres no período pós-parto incluem também a melancolia da maternidade, conhecida ou denominada de "*Baby blues*" (O'Hara, 1997; Souza, Burtet & Busnello, 1997), ou "tristeza pós-parto" (APA, 2000), além das psicoses puerperais. Geralmente, os quadros manifestam-se através de sintomas intensos, incluindo ruminções graves ou pensamentos delirantes a respeito do bebê, relacionados a um risco significativamente aumentado de danos aos mesmos. Uma mãe com depressão pós-parto pode apresentar também sintomas como cefaleia, dores nas costas, erupções vaginais e dor abdominal, sem causa orgânica aparente (Klaus *et al.*, 2000).

O estudo atual tem como objetivo analisar os impactos neuropsicológicos da depressão pós-parto (DPP) em mulheres, com foco nas alterações cognitivas, emocionais e comportamentais. Além disso, a revisão busca explorar as implicações da DPP no desenvolvimento social e emocional das crianças, uma vez que a interação mãe-bebê pode ser prejudicada pela condição. Deste modo, o estudo visa ressaltar a importância do diagnóstico

precoce e de intervenções eficazes para reduzir os efeitos da DPP, promovendo um ambiente saudável ao bem-estar de ambos.

Sobre essa perspectiva, o levantamento desse estudo utilizou-se 20 estudos primários por meio da busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), por meio dos descritores “depressão pós-parto”, “prevalência”, “intervenções” e “fatores de risco”.

Nos quais foram encontrados 132 estudos, utilizando-se da análise descritiva, para classificação dos artigos, onde foram incluídos 12 estudos primários, no idioma português no período de 2010 a 2024. Foram excluídos estudos de revisão narrativa, sistemática e metanálise. Realizou-se o processo de busca e análise dos artigos por meio de títulos, resumos e conteúdo da íntegra, com o objetivo de selecionar aqueles que atendiam aos critérios de inclusão e exclusão focando em identificar os impactos neuropsicológicos da depressão pós-parto em mulheres exceto outros transtornos psiquiátricos, com o intuito de realizar essa revisão literária acerca de englobar os efeitos neuropsicológicos, identificando as principais alterações cognitivas, emocionais e comportamentais, e suas possíveis implicações para o tratamento e acompanhamento dessas pacientes.

Nesse presente estudo, apontou-se uma das principais causas de sofrimento psíquico entre mulheres no período puerperal, impactando diretamente as funções neuropsicológicas. Os dados analisados nesta revisão, foram compostos por 20 estudos primários publicados entre 2010 a 2024, foram selecionados: autores, ano, idioma local, tipo de estudo, tamanho da amostra e domínios utilizados para avaliar cerca de 132 artigos, das quais 12 foram incorporados à revisão de literatura. Deste modo, indicam que as manifestações neuropsicológicas da DPP são complexas, abrangendo alterações cognitivas, emocionais e comportamentais.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

De acordo com a literatura, diversos fatores estão associados à etiologia da depressão pós-parto (Carnes,1983; Cooper & Murray, 1995; Guedeney & Lebovici, 1999; Mazet & Stoleru,1990; Meredith & Noller, 2003), sendo predominantemente citados fatores relacionados ao bebê, como prematuridade, intercorrências neonatais e malformações congênitas, fatores socioculturais, como morte de familiares, decepções na vida pessoal ou profissional, retomada de atividade profissional e situação social de solidão, fatores físicos da mãe, como modificações hormonais, além de fatores psicopatológicos prévios (Mazet &

Stolteru *et al.*, 1990). Sendo assim, algo a ser corroborado com a literatura estudada nos 12 artigos inseridos neste estudo.

Os companheiros de mulheres com DPP também podem desenvolver depressão após o nascimento do bebê, e essa condição está frequentemente associada à depressão materna. A DPP da mulher é considerada o principal fator de risco para a depressão paterna no período pós-parto. Esta forte correlação tem importantes implicações no bem-estar da família (Goodman, *et al.*, 2004).

No que se refere aos aspectos biológicos, no período a qual a mulher se encontra nessa situação, relaciona-se às alterações neuroendócrinas e ajustamentos psicossociais. A desnutrição da criança e a baixa inteligência materna foram significativamente associadas com depressão pós-parto (Anoop, Saravanan, Joseph, Cherian & Jacobs 2004). Os filhos de mães deprimidas apresentam também dificuldades para se envolver e manter interação social, tendo déficits na regulação dos seus estados afetivos. (Apa *et al.*, 2000).

A DPP pode causar significativas repercussões na qualidade de vida, nas interações familiares e na interação mãe-bebê. Mães que apresentam depressão pós-parto, quando comparadas às mães não deprimidas, gastam menos tempo olhando, tocando e interagindo com o bebê. Mãe deprimida manifesta-se também desinteresse sexual, transtornos alimentares e do sono, ansiedade e sentimentos de incapacidade ao lidar com novos desafios. Outro aspecto desse relacionamento diz respeito à amamentação, onde podem interromper a amamentação mais precocemente, momento de forte interação e intimidade entre a mãe e o bebê (Righetti *et al.*, 2003).

Cognitivamente, as mulheres com DPP podem apresentar dificuldades de concentração, lapsos de memória e uma sensação de “nevoeiro mental”, o que compromete tanto a capacidade de lidar com as demandas do cuidado materno quanto a autonomia pessoal. Esse quadro pode prolongar-se por meses após o nascimento do bebê, dependendo da intensidade e do tratamento adequado. O reconhecimento da depressão pós-parto é fundamental não apenas para garantir um procedimento adequado no diagnóstico e tratamento da mãe, mas também devido aos efeitos adversos que essa condição pode ter sobre a interação entre a mãe e o lactente. A prevenção da DPP é a melhor forma de evitar tais efeitos, e o apoio social é um dos fatores mais vitais da prevenção (Klaus *et al.*, 2000).

Os resultados desse estudo revelam os impactos ao tratamento da DPP de forma integral, sendo essencial para promover o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê, assegurando um ambiente familiar mais estável e favorável ao crescimento infantil. A análise dos estudos

revisados reforça o papel crucial de intervenções precoces e do suporte social como fatores chave na recuperação dessas pacientes.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contudo, a presente revisão indica que a depressão pós-parto tem etiologia multifatorial, atingindo significativo número de mulheres no pós-parto. A DPP pode se manifestar com diferentes graus de intensidade, o que dificulta a formação de um vínculo afetivo positivo entre mãe e filho, interferindo na qualidade das relações emocionais futuras. Há evidências de associação entre a DPP e prejuízo no desenvolvimento emocional, social e cognitivo da criança.

Este estudo também destacou a importância de intervenções precoces e do suporte social no processo de recuperação. A prevenção e o tratamento da DPP são essenciais para minimizar seus impactos tanto na mãe quanto no bebê, garantindo um ambiente familiar mais estável e favorável ao desenvolvimento saudável da criança. A DPP, quando reconhecida e tratada de forma adequada, pode ter suas repercussões reduzidas, promovendo assim uma melhoria significativa na qualidade de vida das mulheres afetadas e no vínculo com seus filhos. Com isto abre-se a possibilidade de auxílio à mulher e a sua família, principalmente durante a gestação e o puerpério.

Deste modo, é fundamental que a sociedade reconheça a DPP como uma questão de saúde pública que requer atenção e recursos adequados. A formação de redes de apoio e a implementação de políticas que priorizem a saúde mental das mães no período pós-parto podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias, promovendo um ciclo de cuidado que beneficie tanto a mãe quanto o bebê. A DPP deve ser abordada de forma integral, visando não apenas o tratamento da mãe, mas também a promoção de um desenvolvimento saudável para o bebê e o fortalecimento dos vínculos familiares.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Ana Emilia Vita; LINHARES, Maria Beatriz Martins; MARTINEZ, Francisco Eulógio. História de desenvolvimento e comportamento de crianças nascidas pré-termo e baixo peso (< 1.500 g). *Psicologia: Reflexão e Crítica*, v. 14, p. 1-33, 2001.

DUARTE, Wellington Bruno Araujo; SILVA, Elisabete Pereira; LUDERMIR, Ana Bernarda. Efeito dos transtornos mentais comuns na gestação e seis a nove anos pós-parto para a tentativa de suicídio em mulheres. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, n. 2, p. e03742023, 2024.

FAVARO FILHO, Marina de Souza; PERES, Rodrigo Sanches; SANTOS, Manoel Antônio dos. Avaliação do impacto da prematuridade na saúde mental de puérperas. *Psico-USF*, v. 17, p. 457-465, 2012.

KLEIN, Vivian Caroline; LINHARES, Maria Beatriz Martins. Prematuridade e interação mãe-criança: revisão sistemática da literatura. *Psicologia em estudo*, v. 11, p. 277-284, 2006.

PADOVANI, Flávia Helena Pereira et al. Avaliação de sintomas de ansiedade e depressão em mães de neonatos pré-termo durante e após hospitalização em UTI- Neonatal. *Brazilian Journal of Psychiatry*, v. 26, p. 251-254, 2004.

PINTO, Ingrid Duarte; PADOVANI, Flávia Helena Pereira; LINHARES, Maria Beatriz Martins. Ansiedade e depressão materna e relatos sobre o bebê prematuro. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 25, p. 75-83, 2009.

SCHMIDT, Eluisa Bordin; PICCOLOTO, Neri Maurício; MÜLLER, Marisa Campio. Depressão pós-parto: fatores de risco e repercussões no desenvolvimento infantil. *Psico-USf*, v. 10, p. 61-68, 2005.